

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ

Абдумуминова Махлиё Окмирза кизи

Джизакский филиал Национального Университета Узбекистана

abdumuminova.s@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы об искусственном интеллекте. Даны определения искусственного интеллекта, указаны основные цели использования систем искусственного интеллекта в образовании.

Ключевые слова: информация, интеллект, искусственный интеллект, коммуникабельность, моральная характеристика, катализатор, трансформация образования, рынок труда, традиционная форма, персонализация обучения, интеллектуальный анализ данных.

Термин «искусственный интеллект» используется для обозначения большого направления научных и прикладных исследований. Такое название, закрепившееся за этим направлением, у большинства людей скорее ассоциируется с разумными роботами или мыслящими компьютерами, многочисленные образы которых были созданы в научнофантастических произведениях.

Для использования преимуществ ИИ в образовании необходимо вооружить преподавателей и администраторов навыками оценки и интерпретации результатов. К счастью, для этого не нужны глубокие технические знания. Уровень технической компетентности, необходимый для работы с современными технологиями искусственного интеллекта, зачастую переоценивают. На самом деле уровень цифровой грамотности большинства преподавателей и администраторов уже достаточен для оценки и применения полученных наработок, если у них есть опыт использования смартфона и/или ноутбука.

Основные цели использования систем искусственного интеллекта в образовании следующие:

1. Повышение доступности образования;
2. Поддержка профориентации и трудоустройства;

3. Методическая поддержка учебных программ через систему обратной связи;
4. Организация коллективных образовательных взаимодействий;
5. Личное развитие преподавателей;
6. Автоматизация фиксации результатов образовательной деятельности;
7. Формирование гибридных форматов образования;
8. Эффективное и действенное администрирование образовательных организаций и системы образования на локальном и национальном уровнях за счет аналитики данных;
9. Развитие глобального образования.

Эффективные решения на базе ИИ создают простые для интерпретации системы визуализации и информационные панели, которые позволяют пользователям запрашивать данные и получать информацию в режиме реального времени. Формировать пользовательские представления и отчеты, адаптированные для различных задач и функций, несложно. В этом контексте при непрерывном повышении квалификации основное внимание уделяется обучению преподавателей тому, как использовать полученную аналитическую информацию и интегрировать ее в свою педагогическую практику, а также помочь им в создании индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся.

Однако, как любые технологии, программное обеспечение и облачные сервисы, скорее всего, будут развиваться и проходить через последовательные итерации или могут быть заменены сервисами или технологиями, предлагаемыми другими организациями или поставщиками. Поэтому важно, чтобы преподаватели своевременно узнавали о появлении любых новых функций и изменений в пользовательском интерфейсе. Изменение масштабов и скорости обучения. Если мы примем и решим воспользоваться потенциалом ИИ, то, возможно, самая большая проблема, с которой столкнутся правительства и те, в чьем ведении находится функционирование системы образования, — это распространение преимуществ ИИ на всех учащихся. Как на институциональном, так и на системном уровне наблюдается явный прогресс в развитии и внедрении ИИ в образовании:

- Сбор данных
- Анализ данных
- Визуализация данных
- Углубленный анализ и формулирование выводов
- Прогнозирование результатов

- Непосредственные результаты

Нельзя пропустить любой из этих ключевых этапов и прийти к точке, когда ИИ не просто дает полезную информацию, но и помогает директивным органам формировать политические стратегии, способствующие реальным трансформациям. Для различных систем или институтов в первую очередь необходимо определить, на какой стадии этого процесса они находятся. Процесс сбора данных является непрерывным, поэтому можно действовать, даже если большая часть доступных данных на текущий момент не оцифрована и/или недоступна для анализа. По мере добавления данных технологии ИИ станут более эффективными и точными.

Однако для анализа данных с целью создания визуализаций и получения аналитических сведений потребуется внедрение соответствующих технологических решений. Данные необходимо будет хранить — либо в облаке, либо в локальном хранилище данных, либо с помощью гибридного решения, сочетающего первый и второй вариант. Следует принимать меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности данных, а также строго соблюдать положения всех нормативных документов, таких как Общий регламент по защите данных. Затем необходимо будет разрабатывать и/или внедрять технологии ИИ, способные обрабатывать большие данные, применять методы прогнозной аналитики, создавать многофункциональные информационные панели и визуализации, а также использовать машинное обучение для постоянного повышения точности и актуальности аналитических данных и прогнозов, создаваемых с помощью ИИ. В отличие от большинства других случаев развертывания технологий, которые обычно происходят в определенный момент времени (чаще всего когда учебное заведение закрыто для учащихся на период каникул или по другим причинам), технологии и услуги на основе ИИ могут внедряться в любое время и будут постоянно развиваться и дорабатываться по мере использования. Эти технологии могут внедряться итерационно, последовательно или одновременно. Некоторые учреждения начинают с одного подразделения, а затем распространяют решения и сервисы на все учебное заведение, чтобы включить данные из других источников. На общесистемном уровне ИИ часто внедряется в масштабе всей системы с акцентом на конкретный источник или источники данных (примером может служить получение данных из записей о посещаемости и академической успеваемости с целью выявления учащихся, которые с большой вероятностью могут бросить школу). Эффективное технологическое решение будет поддерживать

любой подход и способно создавать отчеты и информационные панели с учетом потребностей всех заинтересованных сторон по мере дальнейшего внедрения ИИ.

По отношению к таким технологическим решениям часто используется термин «добыча данных» («интеллектуальный анализ данных»), вполне уместный в данном контексте. Можно представлять источники данных как неразведанные месторождения информации со скрытыми в земле «самородками», ожидающими, когда их «раскопают». Жизненно необходимые идеи уже есть — просто нужны правильные инструменты, чтобы их найти. Стоит обнаружить их — и они могут принести немедленную выгоду. Поэтому любая стратегия использования ИИ в образовании должна быть приведена в соответствие с процессом обучения. Один из способов доказать трансформационные способности ИИ основан на его способности определять необходимые корректировки курса или областей, в которых необходимо принять соответствующие меры во время обучения, а не после завершения образовательного процесса. Большинство систем оценивания являются ретроспективными — они рассматривают полученные в прошлом результаты, выраженные в оценках, которые проводились по окончании обучения.

Искусственный интеллект — это нечто большее, чем просто еще одна форма непрерывной оценки: если использовать его надлежащим образом, он позволяет преподавателям и администраторам прогнозировать результаты, которые будут получены в будущем, и разрабатывать обоснованные планы действий для превентивного решения задач, чтобы влиять на изменения скорости обучения.

Литература:

1. Рассел, С. Искусственный интеллект: современный подход (AIMA) / С. Рассел, П. Норвиг – 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2005. – 1424 с.
2. Хант, Э. Искусственный интеллект / Э. Хант. – М.: Мир, 1978. – 558 с.
3. Девятков, В.В. Системы искусственного интеллекта: учеб. пособие для вузов / В.В. Девятков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 352 с.
4. Гаврилов, А.В. Системы искусственного интеллекта: учеб. пособие: в 2-х ч. / А.В. Гаврилов. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001.